

NOGIRONLAR HUQUQLARI: INKLYUZIV JAMIYAT SARI

Baxtiyorova Gulsanam Ixtiyor qizi

Jinoiy odil sudlov fakulteti 2-kurs talabasi

Tolibjonova Yodgora Bekzodbek qizi

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1-kurs talabasi

Najmiddinova Jasmina Dilmurod qizi

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291313>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 05-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 08-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

nogironlar huquqi, inson huquqlari, teng imkoniyatlar, diskriminatsiya, ijtimoiy himoya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari masalalari yoritilgan. Xususan, ularning inson huquqlari tizimidagi o'rni, davlat tomonidan yaratiladigan huquqiy kafolatlar, hamda xalqaro normalar va milliy qonunchilik o'rtasidagi uyg'unlik tahlil qilinadi. Maqola nogiron shaxslarni ijtimoiy hayotga to'laqonli jalb etish, diskriminatsiyaga qarshi kurashish va teng imkoniyatlarni ta'minlash yo'lidagi asosiy yo'nalishlarni ochib beradi.

So'nggi yillarda inson huquqlarini ta'minlash, xususan nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqiy maqomini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanib bormoqda. BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasiga qo'shilish va milliy qonunchilikni unga moslashtirish orqali O'zbekiston ham bu borada yangi bosqichga qadam qo'ydi. Shu bilan birga, amaliyotda hali ham inklyuziv ta'lim, mehnat bozorida teng imkoniyat yaratish, ijtimoiy himoya va huquqiy ongni oshirish kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur maqolada nogironlar huquqlarini himoya qilishning xalqaro va milliy-huquqiy asoslari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar yoritiladi. Maqsad – nogironligi bo'lgan shaxslar uchun huquqiy barqarorlikni ta'minlash va ularni jamiyat hayotiga to'laqonli jalb etishning ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatlarini ochib berishdir. Xususan mamlakatimiz hududida nogironlar soni kam emas. Bundan korinib turibdiki, mamlakatimiz ham shunga yarasha islohotlar qilishi zarur. Statistik ma'lumotlarga yuzlanadigan bolsak, 2025 yilning I choragidagi holatga ko'ra O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslar soni 1,031,609 nafar, bu umumiy aholi sonining taxminan 2,7% ini tashkil etadi. Ulardan 18 yoshgacha bolalar: 173,285 nafar.

- I guruh: 94,722
- II guruh: 695,372
- III guruh: 67,006

Bu sonlar bizga yangi imkoniyatlar kerakligini aytmoqda. Shuning uchun mamlakatimiz hududida

1. "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi yangi qonun 2020-yilda qabul qilindi. Ushbu qonun bilan nogiron shaxslarning huquqlari ijtimoiy himoyadan tashqari, inson huquqlari nuqtai nazaridan ham belgilandi. Masalan, "nogironlik belgisiga ko'ra kamsitish" (diskriminatsiya) tushunchasi qonunda paydo bo'ldi.

2. BMTning Nogironlar huquqlari konvensiyasini ratifikatsiya qilish (CRPD, 2021). 2021-yilda O'zbekiston ushbu konvensiyani ratifikatsiya qildi, bu esa davlat siyosatini xalqaro standartlarga muvofiq yo'naltirish uchun asos bo'ldi. Shu bilan birga, konvensiyani amalga oshirish uchun milliy amaliy chora-tadbirlar (milliy harakatlar rejasi) ishlab chiqilmoqda.

3. Yangi qonunda ayrim huquq va mexanizmlar kiritilishi. Qonunda nogironlikka asoslangan diskriminatsiya ta'qiqlanishi belgilangan. Sud va tergov jarayonlarida karlar va eshitish qobiliyati cheklangan shaxslar uchun imo-iy sign (imlo)/qabul bilan aloqa qilish imkoniyati belgilandi (masalan, sud jarayonlarida imoiy sign tilida tarjimon ta'minlash). Ko'zi ojizlar uchun hujjatlarni o'qish imkoniyati (masalan, guruq imzo, maxsus shakllar) kabi huquqiy moslashuvlar kiritildi.

4. Muhim qaror va normativ hujjatlar. 2021-yil 21-dekabrda Prezident qarori (PQ-57) bilan nogironligi bo'lgan shaxslar masalalari bo'yicha idoralararo kengash tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasining 486-son qarori (2022-yil 31-avgust) "Nogironligi bo'lgan shaxslar mehnat faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish"ga doir chora-tadbirlarni belgiladi. 2024-yilda Prezident qarori PQ-347 bilan "har bir kishi uchun ish" prinsipiga asoslangan avtomatlashtirilgan tizimlar takomillashtirilmoqda.

5. Konstitutsiyaviy o'zgartirishlar (2023 referendum). 2023-yilgi konstitutsiyaviy referendumda yangi Konstitutsiya matnida nogironlar huquqlariga oid kafolatlar mustahkamlandi. Masalan, Konstitutsiyada "nogironlarga nisbatan kamsitish taqiqlanishi", davlat tomonidan nogironlar huquqlari himoyasi mehmon qilingan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar mamlakatimiz huquqidan kelib chiqib aytilgan edi. Endi dunyo hamjamiyatidsn misollar keltirsam, dunyo bo'yicha olti yuz milliondan ortiq odam, ya'ni aholining taxminan 10 foizi turli xil nogironlik shakliga ega. Nogironlarning qariyb 80 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi va ular moddiy qiyinchiliklar hamda ijtimoiy chetlanishlarga duch keladi. Masalan, bunday mamlakatlarda nogiron bolalarning atigi 2 foizi ta'lim oladi. Shunga qaramay, Birlashgan Millatlar Tashkilotining mavjud inson huquqlari shartnomalaridan birortasi ham nogironlarni bevosita himoya qilmaydi.

Nogiron shaxslar xalqaro konvensiyalar doirasida himoya talab qilishi uchun ular umumiy qoidaga murojaat qilishi yoki boshqa bir alohida himoya qilinadigan xususiyatga tayanishi lozim. Masalan, nogiron ayol faqat nogironligi sababli himoya da'vo qila olmaydi, biroq jinsiy kamsitilish yoki qiynoqdan himoya talab qilish huquqiga ega. Shu cheklovlar natijasida "qattiq huquq" (hard law) doirasida nogironlikka asoslangan inson huquqlari da'volari juda kam ilgari surilgan. Aksincha, BMT Bosh Assambleyasi qabul qilgan bir qator rezolyutsiyalar, deklaratsiyalar va bayonnomalarda nogironlik masalalari alohida eslatib o'tilgan, biroq bularning barchasi "yumshoq huquq" (soft law) bo'lib, majburiy kuchga ega emas. Demak, nogironlikka asoslangan inson huquqlarini to'g'ridan-to'g'ri qo'llab, majburiy kuchga ega bo'ladigan xalqaro hujjat hozircha mavjud emas. Shu bo'shliqni to'ldirish uchun BMT maxsus Qo'mitaga nogiron shaxslar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiya loyihasini ishlab chiqishni topshirdi. Nogironlar ishlari boyicha qomita esa oz faoliyatini "Nogironlar huquqlari " togrisidagi konvensiyaga binoan amalga oshirmoqda.

Qo'mitaning shakllanishi:

Nogironlar huquqlari bo'yicha qo'mita 2008 yildan boshlab faoliyat olib bormoqda U mustaqil ekspertlardan iborat bo'lib ular davlatlardan erkin holda o'z vazifalarini bajaradi. Qo'mita Konvensiya va Fakultativ protokolga asoslangan holda faoliyat yuritadi

Asosiy vazifalari:

Qo'mita Konvensiya ijrosini nazorat qiladi va davlatlarga tavsiyalar beradi Uning asosiy faoliyat yo'nalishlari davlatlarning davriy hisobotlarini qabul qilish individual shikoyatlarni ko'rib chiqish umumiy sharhlar ishlab chiqish va nogironlar huquqlarini ilgari surishdan iborat .Qo'mita shuningdek inson huquqlari tizimida nogironlik masalasini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, Ozbekiston hududida nogironlar huquqlari yetarli darajada himoya qilinmoqda .Bunga misol qilib kutubxonalarda ajratilgan nogironlar yo'lagi yoki avtobuslardagi imkoniyatlarni aytishim mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
- 2.Nogironlar huquqlari togrisidagi konvensiya
- 3.O'zbekiston milliy bazasi
- 4.Statistika.uz

